

LII COLOQUIOS HISTÓRICOS DE EXTREMADURA

Trujillo, 18 al 24 de septiembre de 2023

El Seminario Metropolitano San Atón.
Primera sede de la Universidad de Extremadura

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano
Rocío Pérez Ortiz

ÍNDICE

Introducción

1. Aproximación a la historia del Seminario San Atón
2. Hacia la fundación de la Universidad
3. Reestructuración tras el Concordato de 1851
4. Esplendor educativo
5. De la Guerra Civil a nuestros días
6. Conclusiones

Introducción

OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN

- Mostrar la relevancia educativa del Seminario San Atón
- Dar a conocer que fue la primera sede de la Universidad de Extremadura

Aproximación a la historia del Seminario

1

- Educación de los futuros clérigos
- Decreto *De Seminariorum erectione et regimine* (1563).
- Finalidad educativa del centro
- Hitos más relevantes

Hacia la fundación de la Universidad

Por Real Cédula de Carlos IV se dio cumplimiento a los previos trabajos para establecer en Extremadura, en la sede del Seminario pacense, las primeras aulas de la Universidad de Extremadura.

18 de octubre de 1793

Reestructuración tras el Concordato. 1851

3

- Implantación del liberalismo y secularización docente.
- Nuevo decreto para los planes de estudios en la Iglesia.
- Acomodación del Seminario al nuevo plan de estudios.
- Importancia de los diferentes obispos en la dirección del Seminario San Atón

Esplendor educativo. Desde 1900

4

- Nuevas relaciones Iglesia-Estado a nivel educativo.
- Elevado índice de analfabetismo.
- El obispo Félix Soto Mancera.
- Un gran plantel de profesores.

De la Guerra civil a nuestros días

5

- El obispo Alcaraz y Alenda.
- Visita de legados de Roma al Seminario san Atón.
- Consecuencias de la Guerra civil en el Seminario.
- Promulgación de Deus Scientiarum Dominus.
- Concilio Vaticano II: Optatam totius.

Conclusiones

6

- Relevancia del Seminario como centro Eclesiástico.
- Importancia de San Atón a nivel educativo.
- Reconocimiento de la primera sede de la Universidad.
- Extensión de la educación por toda la región.